

ISSN 2091 – 5616

AGRO ILM

6-son [85], 2022

А.МИРЗАЕВ, С.ГАППАРОВ, Ф.ЮСУПОВА, Х.МАХСАДОВ. Турли суғориш усуллари ёрдамида пахта хомашёсини етиштиришда сувдан фойдаланиш самарадорлиги.....	54	Н.АБДУАЛИЕВ, Н.ЭГАМОВ. Қатқалоқни юмшатиш учун қўлланиладиган технологиялар ва техника воситаларининг таҳлили.....	86
Н.ДУРДИЕВ, Л.МАМАТҚУЛОВА. Томчилатиб суғориш технологиясининг уруғлик чигит сифатига таъсири.....	58	М.ИБРАГИМОВ, Н.ЭШПЎЛАТОВ, Ш.МУРТАЗОВ. Реактив қувватни компенсациялашда конденсатор қурилмасидан самарали фойдаланиш.....	89
Д.ЕРГАШОВА, С.КАСЫМБЕТОВА. Исследования эффективности использования омагниченной воды при капельном орошении хлопчатника.....	60	Х.ИРИСОВ, Н.ЖАЛИЛОВ. Қишлоқ хўжалик тизимида ишчи суюқликларни кавиацион усулда пуркашнинг назарий аспекти.....	90
Г.ТУРҒУНОВА, Н.ХОДЖАЕВА. Суғориш тартибларига боғлиқ ҳолда такрорий экилган соя навларининг поя баландлиги.....	63	Б.ЮНУСОВ. Сифатли мағиз олиш жараёни таъминлашда энергиятежамкор комбинациялашган чақиш машинаси.....	93
Р.КОДИРОВ, Б.КИРҲИГИТОВ. Влияние норм подкормки и орошения перспективных осенних сортов озимой пшеницы.....	64	А.АРИФЖАНОВ, А.АБДУҒАНИЕВ. Интеллектуальная система управления орошением на основе технологии интернета вещей.....	95
Д.ҚОДИРОВ, Э.МАХМУДОВ, М.ШЕРБАЕВ, Б.АБДУЛЛАЕВ. Кўчкилар таъсирида сув омборларида вужудга келадиган гидравлик жараёнлар таҳлили.....	66	З.ИСКАНДАРОВ, У.ШОКИРХУЖАЕВА, А.ЮСУПОВ, М.ТАИРОВ. Устройство для разрезания очищенного плода дыни на кольцевые дольки.....	97
D.ABDURAIMOVA, M.OTAXONOV, S.MELIKUZIYEV, A.NOSHIMOV, Z.ABDULHAYEV. Parabola shaklidagi kanalning gidravlik elementlarini aniqlash.....	68	А.НАСРИТДИНОВ, И.ДЖЎРАЕВ, Г.ДАДАХАНОВА. Узел крепления упругих стоек рабочих органов культиватора.....	99
А.СЕЙТОВ, М.ЭСОНТУРДИЕВ, М.ЮСУПОВ, Д.ЖУМАМУРАТОВ. Математические модели и алгоритмы для моделирования процессов в системах автоматического водораспределения на типовых водохозяйственных объектах.....	70	ИҚТИСОДИЁТ	
Г.МУРТАЗАЕВА. Нишабли далаларда жойлашган интенсив боғларда сув эрозиясини келтириб чиқарадиган омиллар.....	72	Р.НАЖИМАДИНОВ. Қишлоқ меҳнат бозорини бошқаришга демографик ўзгаришларнинг таъсири.....	100
М.БОТИРОВ, Ш.АКРАМОВ. Тупроққа ишлов бериш усуллари таъсирида тупроқ агрегат таркибининг ўзгариши.....	74	Ш.ФАЙЗУЛЛАЕВ. Қишлоқ хўжалигида рақамли маркетингдан фойдаланиш таҳлиллари.....	102
Б.АТОЕВ, Ж.ҚАЙПНАЗАРОВ, М.ЭГАМБЕРДИЕВА. Тупроқда органик, макро ва микроэлементларни кўпайтириш агротехнологияси.....	76	Ш.ТЎРАЕВ. Иқтисодиётда оптимал солиқ юкини белгилаш муаммолари.....	104
М.АТАБАЕВА, Ф.ХАСАНОВА, И.ҚАРАБАЕВ. “Анджон-36” ғўза навининг бир кўсақдаги пахта вазнига тупроққа турли усулда ишлов бериш ҳамда ўтмишдош экинларнинг таъсири.....	78	А.ГУЛЯМОВА. Банкларнинг қимматли қоғозлар бозоридаги инвестиция операцияларини ривожлантириш йўллари.....	106
К.ВОЗОРОВ, Д.АРАЛОВА, З.МО’МИНОВА. Tuproqqa ishlov berish usullari va fosforli o'g'it me'yorlarining kuzgi bug'doy don hosili hamda sifatiga ta'siri.....	80	Б.ИБРАГИМОВ. Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида солиқ текширувларини ташкил этиш ва тартибга солиш масалалари.....	108
С.ЗАКИРОВА, Н.ТЕШАБОЕВ, З.МУҚИМОВ, М.МАМАДАЛИЕВ. Характеристика склепов дефелированных светлых сероземов Ферганской долины и их пути к улучшению.....	82	Д.ХУДАЙБЕРГАНОВ. Хоразм вилояти минтақасида товарлар ва хизматлар бозори самарадорлиги кўрсаткичларини прогнозлаштириш.....	111
Ф.ИСРАИЛОВ, О.ҚОСИМОВ. Усовершенствование методов оценки деградации почвы и улучшение эколого-мелиоративного состояния.....	84	А.ИСМАИЛОВ. Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида қурилиш корхоналарининг бошқарув салоҳиятини баҳолаш масалалари.....	113
МЕХАНИЗАЦИЯ		С.МАХМУДОВ. Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда давлат инвестицияси таъсирини баҳолаш.....	114
Б.МИРЗАХОДЖАЕВ, А.МИРЗАХОДЖАЕВ, И.РАДЖАБОВ, Ф.АКБАРОВА. Тут баргини қирқувчи воситанинг тузилиши ва синов натижалари.....	85	А.ЯДГАРОВ. Қишлоқ хўжалигини замонавий техникалар билан таъминлаш ва сугуртавий химоялаш.....	116
		Ф.АБДИЕВА. Фармацевтик эркин иқтисодий худудларнинг тармоқ ривожланишидаги аҳамияти.....	117
		У.САФАРОВА. Повышение роли туризма как важной отрасли экономики Узбекистана.....	119

КЎЧКИЛАР ТАЪСИРИДА СУВ ОМБОРЛАРИДА ВУЖУДГА КЕЛАДИГАН ГИДРАВЛИК ЖАРАЁНЛАР ТАҲЛИЛИ

Аннотация. Мақолада кўчкиларни ҳаракатланиш механизмига кўра турлари, Мингчукур ва Юқори-Турк кўчкиларининг ривожланиш динамикасини кузатиш ишлари бўйича маълумотлар, сув омборига кўчки тушиши натижасида юзага келадиган гидравлик (сув тўлқинлари, тўзон устидан сувнинг ўтиб кетиши, гидродинамик босим) жараёнлар, уларнинг гидротехника иншоотлари хавфсизлигига таъсири ва рўй бериши мумкин бўлган ҳалокатлар таҳлил қилинган.

Аннотация. В статье представлены виды оползней по механизму их движения, сведения о мониторинге динамики развития Мингчукурского и Юқори-Туркского оползней, протекающих гидравлических (водяные волны, перелив воды через плотину, гидродинамическое давление) процессов и анализ последствия оползней на водохранилище, их влияние на безопасность гидротехнических сооружений и возникновение возможных повреждений.

Annotation. In the article, the types of landslides according to the mechanism of their movement, information on monitoring the development dynamics of Mingchukur and Yukori-Turk landslides, hydraulic (water waves, overflow of water over the dam, hydrodynamic pressure) processes that occur as a result of landslides in the reservoir, their impact on the safety of hydraulic engineering structures and their occurrence possible damages are analyzed.

Барча сув омборлари сув сатҳининг юза майдони кичиклиги ва сезиларли тебраниш амплитудаси (20-87 м) билан тавсифланадиган тоғ-водий ва аралаш турларга бўлинади. Уларнинг қирғоқ зоналаридан 40-30 фоизини кўчишга мойил бўлган бўш ва юмшоқ жинслар ташкил этади. Шунинг учун қирғоқларда кўпинча чўкишлар, жарликлар эрозияси, ўпирилишлар ва йирик кўчкилар юзага келади [1].

Сув омбори сатҳининг ўзгариб (сатҳнинг кўтарилиб ёки тушиб) туриши натижасида юзага келадиган кўчкиларни ҳаракатланиш механизмига қараб икки турга бўлиш мумкин:

1-механизмга кўра сув омборидаги сув сатҳи пасайганда кўчкиларнинг ҳаракатланиш тезлиги ортади. Бу турдаги кўчкиларнинг таркибидаги грунт паст ўтказувчанликка эга бўлади. Сув сатҳи туширилганда, ташқарига чиқиб кетиш кучи ва пастки гидростатик босимнинг комбинацияси кўчкининг барқарорлигини камайтиради.

2-механизмга кўра эса сув омборидаги сув сатҳи кўтарилиши билан кўчкиларнинг ҳаракатланиш тезлиги ортади. Бу турдаги кўчкиларнинг таркибидаги грунт юқори ўтказувчанликка эга бўлади. Кўчки ҳаракатчанлигининг ортиши сирғаниш зонасида самарали нормал кучланишнинг пасайиши билан боғлиқ бўлади [2].

Юқорида келтирилган турларга Ўзбекистон сув омборлари ҳудудида жойлашган Мингчукур ва Юқори-Турк кўчкиларини санаб ўтиш мумкин. Улар мос равишда биринчи ва иккинчи механизмга кўра ҳаракатланади. Мингчукур ва Юқори-Турк кўчкиларининг ривожланиш динамикасини геодезик кузатиш ишларини олиб бориш йўлга қўйилган.

Чорвоқ сув омборини тўлдиришнинг дастлабки йиллари (1970) дан бошлаб ўнг қирғоқда 1-механизм бўйича ҳаракатланадиган Мингчукур кўчкиси шакллана бошлаган. Геодезик кузатишлардан қилинган хулосалар бўйича кўчки доимий тўхтовсиз ҳаракатланиб келган ва охириги 30 йиллик силжиш масофаси горизонтал йўналишда 19 м га етган. Ушбу кўчки ҳаракатининг кескинлашуви 1973, 1982, 1986, 2004 ва 2006 йилларда кузатилган. Кўчкида бўғинларга бўлиниш кузатилмайди ва ҳаракат бутун кўчки массиви бўйлаб содир бўлади. Сув омборидаги сувнинг сатҳи 835 м дан 890 м гача бўлган ораликда кўчкида ёриқлар кузатилмайди (1.1-расмга қаранг) [1-29].

Оҳангарон дарёсининг чап қирғоғида 0,65 км² майдон катталигида узунлиги 1600 м бўлган, кенлиги эса 370-690

м бўлган Юқори-Турк кўчкиси мавжуд. Блокли сурилувчи кўчки 1954 йилда сув омбори қурилиши (1972 йил) дан 18 йил илгари шакллана бошлаган. Юқори-Турк кўчкиси турғун бўлмаган қатламнинг умумий ҳажми 20 млн. м³ ни ташкил этади. Юқори-Турк кўчкиси 2-механизм бўйича ҳаракатланади. 1972 йилдан бошлаб мунтазам равишда йилига 3-4 мартадан кўчкиларнинг ривожланиш динамикасини геодезик кузатув ишлари олиб борилиши йўлга қўйилган. 2017-2019 йиллардан бошлаб геодезик кузатиш ишларини олиб бориш йилига 3-4 мартадан 6 мартагача оширилди.

1.1-расм. Мингчукур кўчкисининг геологик профили.

- 1- тошқотишмаларни ўз ичига олган бўш ва юмшоқ жинслар; 2 - шағал ва тошқотишмалар;
- 3 - конгломератлар; 4- қатламлараро алевролитлар ва кумтошлар; 5 - тектоник бузилишлар зонаси;
- 6 - қатламлараро қизил гиллар, алевролитлар, кумтошлар ва конгломератлар; 7- қатламлараро гил ва кумтошлар; 8- кўчки зонаси (1982 йил 6 август);
- 9 - сирпаниш зонаси; 10- кўчкидан олдинги қиялик юзаси; 11-қудуқ рақами ва чуқурлиги; 12- ёриқлар (2004-2009 йиллардаги).

2002 ва 2017 йилларда бутун кўчки майдонлари рельефи бўйича такрорий топогеодезик тадқиқотлар ўтказилди ва 44 йиллик муддат учун, 1973 йилда рўй берган асосий кўчкининг топографик тадқиқотларига нисбатан таққосланди. Таққослаш натижаларига кўра уч хил (қизил, яшил ва сариқ рангли) майдон аниқланди (1.2-расмга қаранг) [3, 4].

Сув омбори ҳавзасидаги тоғ жинсларининг асосий сурилиши кўчкининг ғарбий ва шарқий чегаралари қуйи ҳудудларида содир бўлади [3-35]. Кўчки қиялигининг кўчишига асосий сабаблардан бири гидрологик шароит бўлиши мумкин [4, 5, 6].

Тоғ жинслари қатламларининг қия сатҳ бўйлаб ўз оғирлиги, гидродинамик, гидростатик, сейсмик кучлар таъсирида

ҳаракатланишига кўчки дейилади. Кўчкилар ернинг ташқи кучларига боғлиқ хавфли жараёнлар ҳисобланади [7]. Сув омборлар тўғонлари қурилгандан сўнг ерости сувлари кўтарилиши ва улкан, секин ҳаракатланувчи кўчкиларни шакллантириши мумкин [8]. Сув билан боғлиқ табиий офатлар (сел, кўчкилар, сув тошқини ва ботқоқланиш), хусусан, сув омбори ҳавзасида катта хажмдаги кўчкиларнинг кўчиб тушиши аҳолига, кўчмас мулк ва сув хўжалиги инфратузилмасига (суғориш, сув таъминоти ва канализация) юқори даражадаги хавфларни келтириб чиқаради [9].

Шартли белгилар

2017 йилги эг қилинган қўзда	1954 йилги кўчки чегаралари	Автомобил йўли	Сув омбори
Кўчкиларнинг оқсис 5-7 м дан 10-17 м гача тўқнаш натижаси	1969 йилги кўчки чегаралари	ИЗО чегаралар	Тўғон
Кўчкиларнинг оқсис 5-10 м гача қўзда қолган натижаси	Створлар жойлашуви	Уйқ жойлар	Ериқлар
Кўчкиларнинг оқсис нисбатан баландроқ қолган натижаси	34 м	Сойлар	Маълумий тоғ жинслари

1.2-расм. Юқори-Турк кўчкисининг плани. Кўчки чегараси: 1 - 1954 йилги, 2 - 1969 йилги; 3 – 2008 йилги ёриқ; 4 - иккиламчи ёриқлар; 5 - Оҳангарон дарёсининг эски туби; 6 – НДС чизиги - 1070 м; 7 - тектоник бузилишлар; 8 - кириш портали; 9 - реперлар.

Сув омбори косасига кўчки кўчиб тушиши натижасида юзага келадиган гидравлик жараёнлар сув омбори иншоотларига хавфли таъсир қилиши ёки сув омборидан максимал фойдаланишни чеклаши мумкин. Қуйида ана шундай гидравлик жараёнлар ва уларнинг хавфли оқибатлари таҳлил қилинган.

Сув тўлқинлари. Сув омборларида кўчки таъсирида юзага келадиган сув тўлқинлари сув омбори тўғони ва иншоотларига катта хавф туғдиради. Кўчки ҳодисалари натижасида катта тоғ жинсларининг тўлдирилган сув омборига қулаши гравитацион тўлқинларни келтириб чиқаради [10]. Катта куч ва босим билан келиб уриладиган сув тўлқинлари сув омбор тўғони ёки иншоотларининг шикастланиши, уларда бузилиш-

ларни келтириб чиқариши, натижада эса сув омборининг қуйи қисмида яшовчи инсонлар ҳаётига ва бошқа халқ хўжалиги объектларига хавф солиши мумкин. Сув сақловчи гидротехника иншоотларидаги гидродинамик ҳалокатлар тупроқ тўғоннинг бузилиши ва юқори тезлик билан қуйи оқимда ҳалокатли тўлқин ҳосил бўлиши билан тавсифланади [11].

Тўғон устидан сув ўтиб кетиши. Дунё олимларининг тўғонлардаги ҳалокатлар бўйича таҳлиллари натижасига кўра, тўғонларнинг бузилишига олиб борадиган ўндан ортиқ сабаблар мавжуд. Шулардан бири сув омборидаги ёки гидроузелдаги сувнинг тўғон устидан ўтиб кетиши ҳисобланади [12]. Статистик маълумотларга кўра, грунт тўғонлардаги ҳалокатларнинг 60 фоизи тўғоннинг устидан сув ўтиши сабабли рўй берган [13]. Тўғон устидан сув ўтиб кетиши сув омборининг меъёридан ортиқ тўлиб кетиши билан боғлиқдир. Шу билан бирга, сув омборининг меъёридан ортиқ тўлиб кетишига ҳам бир неча ҳодиса ва жараёнлар сабаб бўлади [14]. Улардан бири катта хажмдаги кўчкиларнинг сув омбори косасига катта тезликда ҳаракатланиб тушиши ҳисобланади.

Гидродинамик босим. “Ўздавсувхўжаликназорати” маълумотида кўра, Дунё тўғонларидаги бузилишларнинг статистик кўрсаткичи бўйича 5 фоиз тўғонлар катта босимнинг таъсирида бузилган [12].

Хулоса. Гидротехника иншоотларидан фойдаланишда кўчкиларни ўрганиш учун, белгиланган сув омбори таъсирида кўчкининг узоқ муддатли ривожланиш механизмидан фойдаланиш сув омборлари иншоотлари хавфсизлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Кўчкиларнинг сув омборлар иншоотларига, хусусан, тўғонларга таъсири ва рўй бериши мумкин бўлган эҳтимолий ҳалокатлар хавфини тўғри ва аниқ баҳолаш гидротехника иншоотларидан узоқ муддат ишончли ва хавфсиз фойдаланиш имконини беради.

**Дилмурод ҚОДИРОВ, докторант,
Эрназар МАХМУДОВ, т.ф.д., проф.**

Муротджон ШЕРБАЕВ, PhD

ИСМИТИ,

Бахтиёр АБДУЛЛАЕВ,

инженер оператор,

“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ

“Кўприққурилиш” трести УК.

АДАБИЁТЛАР

1. Ниязов Р.А. Оползни Узбекистана (тенденции развития на рубеже XXI века) // Т.: Государственное предприятие “Институт гидрогеологии и инженерной геологии (ГИДРОИНГЕО)”, 2009. -208 ст.
2. Yang Li. Mechanism of Landslides around China Three Gorges Dam // A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Geotechnical Engineering. 2015. -183 pp.
3. Бимурзаев Г.А. Оҳангарон дарёсининг юқори оқимидаги техноген таъсир туфайли замонавий кўчкиларнинг шаклланиши ва ривожланиш механизми // Геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент - 2020. 13-14 бетлар.
4. Қодиров, Д.Т., Кадилов, С.Б., Шербаев, М.Р., Эрманов, Р.А. Оҳангарон сув омбори тўғонига кўчки жараёнларининг таъсирини таҳлил қилиш // ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES (ARES) илмий журналининг 2-том 5-сон. Чирчиқ-2021. 606-615-бетлар.
5. Қодиров Д.Т., Янгиев А.А., Кадилов С.Б. Оҳангарон сув омборининг ишончли ва хавфсиз ишлаши бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш // Ер ресурсларини бошқариш ва муҳофаза қилишда инновацион ёндашувлар: муаммо ва креатив ечимлар” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. Тошкент. 22-23 апрел 2019 йил. 133 бет.
6. Қодиров Д.Т., Махмудов Э.Ж. Оҳангарон сув омборининг ишончли ва хавфсиз ишлаши бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш // SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #32 (Наука, исследования, развитие.#32) Берлин-2020. ст. 89-90
7. <https://staff.tiiame.uz/storage/users/373/presentations/NNzx3u2oD9moRFqLckZFROJZGMg091fw813xfGy.pdf>
8. <https://teara.govt.nz/en/landslides/page-4>
9. Состояние водных ресурсов Кыргызской Республики // Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики. 2014. -52 ст.

10. Туаева Ж.Д. Постановка и решение начально-краевых задач гравитационных волн в водоемах // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Владикавказ. 2000. -21 ст.
11. Федорян А.В. Прогнозирование обстановки при чрезвычайной ситуации на водохранилище (практикум). Москва; Берлин: Директ-Медия, 2020 – 84 ст.
12. Аҳмедов И. Гидротехник иншоотлар мустаҳкамлиги // Муҳофаза+ журналы (Ўзбекистон Республикаси Фавқуллода вазиятлар вазирлигининг ижтимоий-сиёсий, илмий-амалий ва бадий журнали.), №08/2017. 32 б.
13. <https://e-univer.adi.uz/pdf/pdf-grunt-togonli-suv-omborlaridagi-inshootlar-ishonchligi-va-havfsizligini-taminlash-boyicha-ilmiy-iz>
14. <https://staff.tiame.uz/storage/users/66/presentations/Q1zebDo6XAMRHAzi0QDBQmhQklfWmln5h4aOs0dA.pdf>

PARABOLA SHAKLIDAGI KANALNING GIDRAVLIK ELEMENTLARINI ANIQLASH

Annotatsiya. Maqolada parabola shaklidagi kanalning gidravlik elementlarini aniqlash ketma-ketligi ifodalangan. V-barqaror tekis harakatga ega bo'lgan oqimning o'rtacha tezligi (m/s), R- gidravlik radius (m), harakat kesimini ho'llanganlik perimetriga nisbati orqali aniqlanishi, n - Manning g'adir-budirlik koeffitsiyenti, Sf-gidravlik nishablik, S0-kanal tubining nishabligi, barqaror tekis harakat uchun Sf= S0. Manning formulasida n dan boshqa hamma gidravlik kattaliklar to'g'ridan-tog'ri aniqlash usullari keltirilgan.

Kirish. Mamlakatimizda suv xo'jaligi sohasida davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, suv xo'jaligini modernizatsiya qilish va rivojlantirish, suv resurslarini boshqarish, suvdan tejamkorlik bilan foydalanish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

So'nggi uch yil mobaynida irrigatsiyani rivojlantirish va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash davlat dasturlari doirasida Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida 170,4 km irrigatsiya tizimlari kanallari, 145,2 km lotok tarmoqlari, 33 ta gidrotexnik inshootlar, 734 km kollektor-drenaj tarmoqlari hamda boshqa suv xo'jaligi ob'yektlari qurildi va rekonstruksiya qilindi [1].

Natijada 104 ming gektardan ortiq sug'oriladigan yerlarning suv ta'minoti yaxshilandi, kuchli va o'rtacha sho'rlangan maydonlar 15,6 ming gektarga kamaydi, sizot suvlar sathi yer yuzasiga yaqin joylashgan maydonlar 28,6 ming gektarga qisqardi, 85 ming gektardan ortiq maydonning meliorativ holatini barqaror saqlashga erishildi.

Muammoning qo'yilishi. Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida 93,4 ming gektar sug'oriladigan yerlarning suv ta'minoti past darajada qolmoqda, 109 ming gektar sug'oriladigan maydonlar o'rtacha va kuchli sho'rlangan.

Tahlil va yechim. Parabolasiimon kanal matematik ko'rinishda quyidagicha ifodalanadi (1-rasm):

$$Y = aX^2 \quad (1)$$

Bu yerda: Y-ordinata; X-absissa; va a- parabola parametric [2,3].

1-rasm. Parabolasiimon kanal harakat kesimi.

Parabolasiimon kanalning harakat kesimi quyidagicha hisoblanadi:

$$A = 2 \left[\frac{yT}{2} - \int_0^{T/2} YdX \right] = \frac{2}{3}yT = \frac{8}{3}y^2z \quad (2)$$

bu yerda:

y - kanal chuqurligi (m), T- kanal erkin suv sathi uzunligi (m) hisoblanib u quyidagicha topiladi:

$$T=4yz \quad (3)$$

z - Y=y bo'lgan holatdagi qiyalik koeffitsiyenti

Matematik belgilash kiritib, mos ravishda (4) tenglamani quyidagicha ifodalash ham mumkin:

$$P = yf_z \quad (5)$$

Kanalning optimal harakat kesimi. Prizmatik kanallar harakat kesimi barqaror tekis harakat uchun loyihalalanadi. Eng ko'p foydalaniladigan oqimning tekis harakat formulalaridan biri bu Manning formulasidir [4]. Oqimning tekis va barqaror bo'lishi uchun parabolasiimon kanaldagi suv sarfi Manning formulasi orqali quyidagicha ifodalanadi:

$$Q = AV = \frac{1}{n}AR^{2/3}S_f^{1/2} = \frac{1}{n}A \left(\frac{A}{P} \right)^{2/3} S_f^{1/2} = \frac{1}{n}A \left(\frac{A}{P} \right)^{2/3} S_o^{1/2} \quad (6)$$

Bu yerda: V-barqaror tekis harakatga ega bo'lgan oqimning o'rtacha tezligi (m/s), R- gidravlik radius (m), harakat kesimining ho'llanganlik perimetriga nisbati orqali aniqlanadi. n - Manning g'adir-budirlik koeffitsiyenti, Sf-gidravlik nishablik, S0-kanal tubining nishabligi, barqaror tekis harakat uchun Sf= S0. Manning formulasida n dan boshqa hamma gidravlik kattaliklar to'g'ridan-tog'ri aniqlandi [5]. G'adir-budirlik koeffitsiyenti shunday parametrik, u kanal harakat kesimi qarshiligini birgalikdagi, umumiy ta'sirini ifodalaydi.

Parabola shaklidagi kesim uchun quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$Y = aX^2$$